

ANIMAÇÃO 3D COMO FERRAMENTA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL: UM ESTUDO SOBRE DESCARTE CORRETO DE RESÍDUOS

3D Animation as a Tool for Social Awareness: a Study on Proper Waste Disposal

Andrey Souza Ranieri — 22300025

Cássio Lima Cavalcante — 22300019

Henrique Cabral Velloso da Silva — 21300207

CESUPA — Computação Gráfica — Turma EC9MA — 2º Bimestre — Prof. Suzana Lustosa

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma animação tridimensional de curta duração com finalidade de conscientização social acerca do descarte correto de resíduos sólidos. A produção foi realizada no software Blender e teve como objetivo aplicar, de forma integrada, três conceitos fundamentais da animação 3D estudados ao longo do 2º bimestre: a estruturação de personagens por meio de bones (rigging), a definição de movimento por keyframes (quadros-chave) e a utilização da cinemática inversa (IK) para o controle natural dos membros. A narrativa retrata um personagem que recolhe um resíduo do chão e o deposita corretamente em uma lixeira, que se fecha ao final, reforçando visualmente o gesto de cidadania ambiental. Os resultados demonstram que técnicas acessíveis de animação podem ser empregadas como recurso didático e de comunicação para temas de relevância social.

Palavras-chave: Animação 3D. Blender. Cinemática Inversa. Conscientização Ambiental. Descarte de Resíduos.

ABSTRACT

This work presents the development of a short three-dimensional animation aimed at raising social awareness about the proper disposal of solid waste. The production was carried out in Blender software and sought to integrate three fundamental 3D animation concepts studied during the second term: character structuring through bones (rigging), motion definition through keyframes, and the use of inverse kinematics (IK) for natural control of the limbs. The narrative depicts a character who picks up a piece of waste from the ground and correctly places it in a trash bin, which closes at the end, visually reinforcing the act of environmental citizenship. The results show that accessible animation techniques can be employed as a didactic and communication resource for socially relevant topics.

Keywords: 3D Animation. Blender. Inverse Kinematics. Environmental Awareness. Waste Disposal.

1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

O descarte incorreto de resíduos sólidos é um problema social e ambiental presente no cotidiano das cidades. Atos simples, como jogar lixo no chão, acumulam-se e resultam em poluição de ruas, entupimento de redes de drenagem e contaminação de rios e oceanos. Por se tratar de um comportamento individual de fácil correção, a conscientização sobre o tema apresenta grande potencial de impacto coletivo.

A animação digital destaca-se como linguagem capaz de comunicar mensagens de forma clara, atrativa e acessível a diferentes públicos. Nesse contexto, o presente trabalho propõe o uso da animação 3D como ferramenta de sensibilização para o descarte adequado de resíduos, traduzindo em uma cena curta o gesto de recolher um objeto descartado e depositá-lo em uma lixeira.

A justificativa do projeto reside na união entre conteúdo técnico e propósito social: ao mesmo tempo em que aplica os conceitos de animação estudados no 2º bimestre (bones, keyframes e cinemática inversa), a produção transmite uma mensagem de responsabilidade ambiental, evidenciando que a tecnologia pode ser empregada em favor de causas relevantes para a sociedade.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A construção de uma animação 3D apoia-se em um conjunto de técnicas que permitem dar movimento e expressividade a modelos digitais. A seguir, são apresentados os três pilares teóricos utilizados neste projeto.

2.1 Bones (Rigging)

O rigging consiste na criação de uma estrutura esquelética interna, composta por ossos (bones), associada à malha tridimensional de um personagem. Essa estrutura é organizada de forma hierárquica, de modo que a movimentação de um osso influencia os ossos a ele subordinados. O processo de associação entre os ossos e os vértices da malha permite que o modelo se deforme de maneira controlada, viabilizando movimentos complexos sem a necessidade de manipular individualmente cada parte da geometria. O rigging é, portanto, a base sobre a qual toda a animação de personagens é construída.

2.2 Keyframes (Quadros-chave)

Os keyframes são marcações temporais que registram estados específicos de um objeto ou personagem (como posição, rotação e escala), em determinados quadros da linha do tempo. A partir desses pontos definidos pelo animador, o software calcula automaticamente os quadros intermediários por meio de interpolação, gerando a sensação de movimento contínuo. O controle das curvas de interpolação, incluindo recursos de aceleração e desaceleração (easing), é essencial para conferir naturalidade e fluidez ao resultado final, evitando movimentos mecânicos ou abruptos.

2.3 Cinemática Inversa (IK)

A cinemática inversa (Inverse Kinematics — IK) é uma técnica que calcula automaticamente a posição das articulações de uma cadeia de ossos a partir da posição desejada para o seu osso final. Em termos práticos, ao posicionar a mão de um personagem em um determinado ponto, o sistema ajusta de forma automática o cotovelo e o ombro para que o braço alcance o alvo de maneira anatomicamente coerente. Esse método contrasta com a cinemática direta, na qual cada articulação precisa ser rotacionada individualmente. A IK simplifica significativamente a animação de membros que interagem com o ambiente, sendo especialmente adequada a ações como apoiar, alcançar e manipular objetos.

3 METODOLOGIA

Esta seção descreve as ferramentas empregadas e o processo de desenvolvimento da animação, desde a preparação da cena até a exportação do vídeo final.

3.1 Ferramentas utilizadas

O software principal utilizado foi o **Blender**, programa gratuito e de código aberto voltado à modelagem, ao rigging, à animação e à renderização tridimensional. O Blender concentra, em um único ambiente, todas as etapas necessárias à produção, o que o torna adequado ao escopo do projeto.

3.2 Processo de produção

O desenvolvimento seguiu uma sequência de etapas bem definidas. Inicialmente, preparou-se a cena com o personagem já provido de sua estrutura de bones, além dos elementos de cenário: o resíduo a ser recolhido e a lixeira de destino. Em seguida,

configurou-se a cinemática inversa no braço do personagem, definindo o alvo de IK responsável por controlar a posição da mão.

A animação foi construída pela técnica de pose a pose, na qual foram definidas as poses-chave em quadros específicos. As principais poses correspondem ao movimento do braço em direção ao resíduo, ao instante em que o objeto é recolhido, ao gesto de arremesso em direção à lixeira e, por fim, ao fechamento da tampa da lixeira após o descarte. O acompanhamento do objeto pela mão do personagem foi obtido por meio do vínculo entre o resíduo e o osso correspondente, com ativação controlada ao longo da linha do tempo.

Após a definição dos keyframes, as curvas de movimento foram suavizadas para conferir maior naturalidade à ação. Concluída a etapa de animação, posicionou-se a câmera e a iluminação da cena, procedendo-se à renderização no motor Eevee, escolhido por sua eficiência e rapidez. O resultado foi exportado em arquivo de vídeo no formato .mp4, respeitando a duração estabelecida entre 29 e 60 segundos.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto permitiu aplicar, de maneira integrada, os principais conceitos de animação 3D estudados no 2º bimestre. A utilização de bones possibilitou a estruturação do personagem; os keyframes definiram o movimento ao longo do tempo; e a cinemática inversa conferiu naturalidade à ação de recolher e descartar o resíduo.

Mais do que um exercício técnico, a produção cumpriu seu propósito social ao traduzir, em uma narrativa breve e de fácil compreensão, a importância do descarte correto de resíduos. Conclui-se que a animação digital constitui um recurso eficaz de comunicação e conscientização, capaz de associar conhecimento técnico a temas de relevância para a sociedade. Como trabalhos futuros, sugere-se a ampliação da narrativa e a abordagem de outras questões ambientais correlatas.

REFERÊNCIAS

BLENDER FOUNDATION. Blender Reference Manual. Amsterdam: Blender Foundation, 2024. Disponível em: <https://docs.blender.org>.